

“DEVONI HIKMAT”NING MAVZU XUSUSIYATLARI

Rajavaliyev Boburjon Dilshodjon o‘g‘li

FDU doktoranti

boburjon10_11@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xoja Ahmad Yassaviyning hikmatlari mazmun va shakliy jihatdan tahlil qilinadi. Hikmatlardagi obrazlar tahlilga tortilgan bo‘lib badiiy mahorat nuqtayi nazaridan ham o‘rganilgan. Hikmatlarning shakliy jihatlari o‘rganiladi. Ahmad Yassaviy hikmatlari badiiyati yuzasidan nazariy va tahliliy fikrlar beriladi.

Kalit so‘zlar: tasavvuf, hikmat, orif, tariqat, ishq, pir.

Abstract: In this article, the wisdom of Khoja Ahmed Yassavi is analyzed in terms of content and form. The images in the proverbs were analyzed and studied from the point of view of artistic skill. Formal aspects of proverbs are studied. Theoretical and analytical opinions are given on the art of Ahmad Yassavi's wisdom.

Key words: mysticism, wisdom, scholar, sect, love, pir

Ahmad Yassaviy turkiy xalqlar orasida yangi bir tasavvufiy tariqat yaratgan va tasavvuf she‘riyatiga asos solgan mashhur mutasavvuf ijodkordir.

Ahmad Yassaviy she‘rlarini o‘z ichiga olgan to‘plam “Devoni hikmat” deb ataladi. “Devoni hikmat” islom dini asoslaridan bahs etuvchi, shariatning ahkomi va ahli sunnatning aqidalaridan saboq beruvchi, tasavvuf sirlari va tariqatning odob-u arkoni yoritilgan qomusiy xarakterdagi bir asar. Unda ilohiy ishq g‘oyasi va didikatik mazmun yo‘nalishi yetakchilik qiladi. Abdurauf Fitratning aytishicha, Yassaviyning “adabiyotda tutgan yo‘li sodda xalq shoirlarimizning tutg‘on yo‘llaridir...”. [1,32]

Yassaviy “turk shoirlarining dohiylaridan”, deb ta‘riflagan Abdurahmon Sa‘diy yozadi: “Yassaviy turk qavmlarining haqiqiy ma‘nosi bilan chin shoirlaridan (lirik) va klassik shoirlaridandir. Ul g‘oyat hassos, ilhom va xayoli g‘oyat tabiiy va yengil

o‘qishli bir shoirdir. Yassaviyning yuragi butun umriga ruhiy va ma’naviy ishq lovullab yonaturg‘on she’riy bir o‘tdir”[1,11].

Adabiyotshunos olim Ibrohim Haqqulning ta’kidlashicha, “Fors-tojik tasavvuf she’riyatini yangi va yuksak bosqichga ko‘targan Sanoiy, Fariduddin Attor, Jaloliddin Rumi singari mutasavvuf shoirlarning ijod namunalari bilan qiyoslaganda, albatta, “Devoni hikmat”dagi lirik tamoyilda o‘zgacha ma’no kasb etadi”. [2,12]

Ahmad Yassaviy birinchi bo‘lib hikmatnavislik an’anasini boshlab bergan ijodkor. Yassaviy hikmatlarining bosh fazilati va xosiyati shundaki, ular, eng avvalo, she’rxonni Birlik kuchiga ishontiradi, ilohiy Birlik shavqi bilan ko‘ngulni poklaydi. Yassaviy hikmatlarini o‘qigan kishi go‘zal axloq va yaxshi amal, yuksak orzu muhibiga aylanadi, asta-sekinlik bilan bo‘lsa-da, o‘tkinchi dunyo da’volaridan yiroqlashib, ma’no va mohiyatga yuz buradi. Chunki Ahmad Yassaviy ko‘zlagan bosh maqsad orifona maqsad bo‘lgan. Shuning uchun u o‘z ijod namunalari hikmat nomini bergan. [2,12]

Ahmad Yassaviy islom dinining yetuk allomasi, shariat ahkomlarining targ‘ibotchisidir. Zero, u o‘z hikmatlari vositasida turkiy millatlarni musulmonlikka da’vat qilishni ko‘zlagan. Yassaviy nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun turkiy xalqlarning islom ma’rifatini egallashlari uchun beqiyos hissa qo‘shgan maslak sohibidir. Ahmad Yassaviy yassaviylik nomi bilan turkiy xalqlar orasida ilk marotaba yangi tariqatga asos solgan mashhur shayxdir. Uning tariqati – yo‘nalish e’tibori bilan turkiy tasavvuf yo‘li edi. Ahmad Yassaviy o‘zbek tasavvuf she’riyatini boshlab bergan mutasavvuf shoirdir. Yassaviy hikmatlari xalqchil, sodda, ravon va yod olinishi qulay she’rlar bo‘lib, asrlar mobaynida turkiy xalqlarning ma’naviy-ma’rifiy kamol topishida muhim o‘rin tutib kelganligi shubhasizdir. Bu haqida atoqli olim Abdurauf Fitrat “... uning hikmatlari vaznda, qofiyada, uslubda xalq adabiyoti atalgan she’rlar bilan barobar yuradi”[1,32] deydi. Bu jihatdan, “Devoni hikmat”ni xalq og‘zaki ijodi bilan diniy-tasavvufiy ruhni hamohang ifodalagan ilk asar hamda turkiy tasavvuf adabiyotining eng qadimiy va eng muhim obidasidir.

Xoja Ahmad Yassaviyning “Devoni hikmat” asarida insonning oliyjanob fazilatlari –ilmga tashnalik, bilimdonlik, riyozat chekish, sabr-bardosh, ruhiy poklik,

ma’naviy go‘zallik, javonmardlik, elsevarlik kabilarni ulug‘lab, nodonlik, baxillik, yolg‘onchilik kabi illatlar qoralaydi. Yassaviy o‘z hikmatlarida ikkiyuzlamachi, munsofiq, baxil kishilarni shokir, zokir taqvo sohibi bo‘lgan ilm ahllariga qarshi qo‘yadi.

Yer ostig‘a qochib kirdim nodonlardin,

Ilgim ochib duo tilab mardonlardin,

G‘arib jonim yuz tasadduq donolardin,

Dono topmay yer ostig‘a kirdim mano(ДХ. 40-6)

Bu o‘rinda Yassaviy yer ostiga kirishiga sabab sifatida nodonlarni ko‘rsatadi. Jumladagi *qochib kirdim* birikmasiga e‘tibor qaratish lozim. Chunki Yassaviy nodonlardan shunchalik bezib ketganki, ulardan tezroq qutilish istaydi va buni *yer ostiga qochib kiridim* deb ifodalaydi. Nodonlik deb atalgan ofatdan Ahmad Yassaviychalik hech bir adib ranj, azob-uqubat chekkan bo‘lmasa kerak. Shu sababdan ham *yer ostig‘a qochib kirdim nodonlardin* deydi.

Ahmad Yassaviyning juda ko‘p fikrlari dunyo o‘tkinchi ekanligi, inson qilgan barcha yaxshi va yomon ishlari, albatta, yodga olinishi har bir kishi o‘z qilgan ishlariga yarasha ajrim olishi Qur‘oni karim va Hadisi shariflar bilan hamohang tarzda ifodalaydi. Shoir ba‘zi o‘rinlarda o‘quvchiga murojaat qilib, hayotda insonlar hali bilmagan narsalar ko‘pligini, bilimlarni egallash uchun esa tolib tun-kun mehnat qilishi o‘zini, dunyoni va haqni tanishga intililishi zarurligini qattiq ta’kidlaydi. Ilm-ma’rifat insonga olamni tanitishi, ilm bilan tajriba uzviy bogliq bo‘lishi, tarbiya va ilmdan hosil bo‘lgan yaxshi xulq kishiga ikki dunyoda ham kerakligini tushuntirishga alohida e‘tibor qaratadi.

“Devoni hikmat”da yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlik, haqiqat va yolg‘on kabi sifatlarning yonma-yon qo‘yib tavsiflanishi, ular ta’riflanayotganda har bir so‘zning o‘z o‘rnida ishlatilishi Yassaviy “Hikmat”larining tarbiyaviy ahamiyati, badiiy qiymatini oshirib yuboradi.

Ahmad Yassaviy insonni o‘z nafsiga qarshi kurashishga chorlar ekan, odamni uning boyligi emas, balki yaxshi amallari, xayrli ishlari va egallagan ilmi uni azoblardan qutqarishi mumkinligini eslatadi. Shuning uchun inson har bir xatti-

harakatining me'yor, o'lchami va u keltirib chiqaradigan natijani hisobga olib ish tutishi lozim deydi. Barcha yomon ishlarning asosida ochko'zlik, dunyoparastlik yotishini; johil, nafsiga banda bo'lgan kimsalar pul, mol-mulk yig'ish uchun Xudoni, insonlarni aldab o'zlarining asl o'zligini (insonligini) unutishlarini; fozil kishilar esa aksincha, yolg'ondan qochishlarini, har holatda ham o'z nafslaridan xabardor bo'lib turishlarini, har nafasda Xudoning bir bandasi ekanliklarini unutmasliklarini, har lahzada Yaratgan uni kuzatib turishi his qilub yashash kerakligini uqtiradi. Bu haqida “Devoni hikmat”da:

Harom yegon hokimlar, rishvat olib yegonlar,
O'z barmoqin tishlabon qo'rqub turub qolmishlar.
Totlig'-totlig' yegonlar, turluk-turluk kiygonlar,
Oltun taxt o'lturgonlar tufroq ostida qolmishlar.
Mo'min qullar, sodiqlar, sidqi birla turgonlar,
Dunyolig'in sarf etib, ujmoh hurin quchmishlar. (DX. 82-6)

Xoja Ahmad Yassaviy o'z hikmatlarida Haqqa roz aytadi, jismoniy talablar, ya'ni hirsu havas, hasad va manmanlik, lazzatparastlik timsoli nafs bilan jihod boshlaydi. Nafs esa dunyo demakdir. Boshqacha aytganda, tarki dunyo qilish — tarkinafs qilish, shaytoniy xirslarni jilovlash demak:

Nafs yo'liga kirgan kishi, rasvo bo'lur,
Yo'ldan ozib, toyib to'zib gumroh bo'lur,
Yotsa-qo'psa, shayton bila hamroh bo'lur,
Nafsnı tepgil, tepgil, ey badkirdor. (DX. 57-6)

Nafsga nafrat Ahmad Yassaviy she'riyatida kuchli ifodalangan. Inson zotini buzib, xarob etgan, eng qabih ishlarni qilishga yo'llagan narsa uning nafsidir. Jahongirlik, urush va vayronagarchiliklar, behisob qirg'in va shafqatsizliklarning sababi ham nafs. Solih inson, avvalo, nafsini yengadi. Fanofillohga yo'l ochaman desang, nafsni o'ldir, ya'ni o'lmasdan burun o'l, deb ta'kidlaydi turkning ulug' murabbiysi. Ammo bu yo'l og'ir va mashaqqatli. Yassaviy hikmatlarida “Mutu qabla an tamutu” (O'lmasdan burun o'ling), “Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu” (Kimki o'z nafsini tanisa, Rabbisini taniydi), “Dunyo va dirhamlarga qul bo'lganlarga la'natlar

bo‘lsin”, degan hadislar keltiriladi. “O‘lmasdan burun o‘lmoq” — tirik turib nafsni o‘ldirish bo‘lsa, “Kimki nafsini tanisa, Rabbini taniydi” hadisi nafsning yomonligini anglashga ishoradir. Demak, nafsning yomonligini anglagan unga qarshi kurashadi va shu kurash uni Rabbini tanishiga ko‘maklashadi.

Shunday qilib, dunyo aloqasidan qutulgan oshiq inson tariqat bosqichlarini o‘tayotib, o‘zidagi yomon xislatlarini tark eta boradi va yaxshi sifatlarini kasb etadi. Natijada boylik tarki, nafs tarki yomon xulq-atvor, zolimlik va shafqatsizlikni tark etish bilan baravar davom etadi. Solik iztiroblarga sabr qilib, Xudo yodida yashab, zikr-u toatni kanda qilmay, qalbini ilohiy nurga to‘ldirib boradi. Ma’lum bo‘ladiki, tarki dunyo deganda Ahmad Yassaviy boylik tarki, kishining o‘zidagi yomon xislatlar tarki barobarida yomon odamlar, zolim va nodonlar tarkini ham nazarda tutadi. U deydi:

Tariqatni shavq-u zavqi kuymoq-yonmoq,

Haqdan qochqon nojinslardan qochib tonmoq,

Yuz ming turluk jafu teksta, bo‘yun sunmoq.

Bo‘yun sunmay ishq do‘konin qursa bo‘lmas. (DX. 110-6)

Haqdan qochganlardan qochish. Hamma gap ana shunda. Haqdan qochganlar — imonsizlar, nojinslar, kazzob, firibgarlar. Haqdan tonganlardan tonish esa tasavvuf ahlining imonidir. Ahmad Yassaviy she‘riyatidagi ma‘shuqa yagona Alloh bo‘lsa, oshiqlar esa barcha “diydor talablar”dir. Ularning qat‘iyatliligi, mustahkam irodasi, so‘zida sobitligi barchaga ibrat bo‘larlidir. Oshiqlar do‘zahga kirsalar ham parvo qilmaydilar. Chunki ular uchun ishq qismat, shu yo‘lda duch keladigan barcha azob-u iztiroblarni qabul qilish va kechirishga ular tayyor turishadi.

Do‘zax ichra kirsa oshiq, parvo qilmas,

Ko‘rib, bilib, mol-u mulkin qo‘lga olmas.

Hur-u qusur g‘ulmonlarni ko‘zga ilmas,

Faryod etib g‘avg‘o qilib yurar bo‘lgay (DX. 110-6)

Ahmad Yassaviy she‘riyati eng xalqchil va xalqsevar, haqsevar she‘riyatidir. Uning g‘oyalari insoniyat qozongan eng ardoqli g‘oyalar qatorida abadiy yashab kelaveradi.

Xulosa qilib aytganda, Yassaviy tasavvufning murakkab amallari, soʻz va istilohlari, qonun-qoida va gʻoyalarni oddiy xalq vakillari ham tushuna oladigan sodda va ravon uslubda (eng muhimi oʻz ona tilida) sheʼriy tizimga solgan. Hikmat deb atalgan sheʼrlar esa esda saqlashga, yod olishga va tushunishga oson boʻlganligi uchun xalq orasida tez ommalashib, tildan tilga koʻchgan. Bu esa oʻz navbatida, Yassaviya tariqati gʻoyalarning ham keng yoyilishiga sabab boʻlgan.

Shuni ham taʼkidlash kerakki, Xoja Ahmad Yassaviyning maʼnaviy-tarbiyaviy, didaktik qarashlarini oʻzida jamlagan “Devoni hikmat” asari insondagi imon, eʼtiqod, diyonatni tarbiyalashga, ularni ruhiy poklab, maʼnaviy kamolotga yetishishi uchun muhim manba boʻlib xizmat qiladi. Hikmatlari haromdan hazar qilish, mehr-oqibatli boʻlish, yomonlikdan qochish, yaxshilikka intilish, nasfni tiyish, har lahzada unga qarshi kurashish, fursat borida ezgu ishlarni amalga oshirishga daʼvat boʻlib yangraydi. «Devoni hikmat»dagi sheʼrlar kishini sergaklantiruvchi, hushyorlikka chaqiruvchi daʼvatkor satrlardir. Unda insonni komillikka yetaklovchi, ruhini yomon illatlardan forigʻ qiluvchi yuksak fazilatlar xususida fikr yuritiladi. Hikmatlardagi nafsini jilovlagan oshiqalar obrazi alohida ahamiyatga ega. Ular Alloh diydoriga yetishdek ezgu maqsad sari intiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Б. Дўстқораев. Яссавий ким эди? Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси. Т.:1994
2. И. Ҳаққул. Аҳмад Яссавий. Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. Т.:2001
3. Яссавий А. Девони ҳикмат. –Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Нашриёт-матбаа, 1992
4. Яссавий А. Девони ҳикмат. – Тошкент: Мовароуннахр, 2006.